

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
536 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o' rni va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна , Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich , Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim , Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	432
Mirzaxmedova A. A.	
O'zbekistonda inson kapitali raqamli transformatsiya sharoitida: muammolar, imkoniyatlar va strategik yechimlar	437
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari istiqbollari.....	442
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	447
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
Progression of Small Business and Entrepreneurial Activity in Uzbekistan	450
Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
Raqamli moda dizayni va ishlab chiqarish usuli uchun clo3D ma'lumotlar bazasi	454
Temirova Gulnoz Ibodovna, Esanova Ma'rifat G'ayratovna	
Xususiy ta'lim muassasalarini boshqarishni takomillashtirishning amaliy jihatlari	459
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Global iqtisodiyotda bank tizimini raqamlashtirishning ahamiyati.....	465
Karimova Komila Daniyarovna, Sulxonberdiyeva Shodiya Shuxrat qizi	
Dasturiy vositalarning o'zaro muvofiqlikda ishlash metodlari va algoritmlari tahlili	470
Oybek Allamov, Boburbek Babajanov, Jahongir Bekturdiyev	
Mamlakatimizdagi tijorat banklari aktivlarini boshqarishning amaldagi holati tahlili	475
Baxriddinov Sharofiddin	
Surxondaryo viloyati hududlarida tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga ta'siri	483
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	

Методика выбора оптимальной стратегии обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий	489
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Kimyosanoat korxonalarida “tejamkor ishlab chiqarish” konsepsiyasini tadbiq etish samaradorligi tahlili	494
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Buxoro shahar hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	499
Akramov Doniyor Rustam o‘g‘li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Aksiyadorlik jamiyatlari qarz kapitalini boshqarish siyosatining muvozanatlashgan moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashga ta‘siri	503
Kurbonov Xayrilla	
O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish va xorijiy tajribalar	510
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
Buxoro shahri turar-joy hududlarini takomillashtirish	516
Odilov A.B	
Buxoro shahrining barqaror rivojlanishida shahar infratuzilmasini yaratish metodlari	522
Xasanov Feruz Anvarovich, Reyimbayev Shuxrat Sadullayevich	
Paxta chigitidan yog‘ olishda qovurish jarayonining bazi aspektlari	527
Artiqov A. , Fayziev E.U.	
Перспективы развития международного финансового центра в узбекистане	530
Нуритдинова Мафтуна Жахонгировна	

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В УЗБЕКИСТАНЕ

Нуритдинова Мафтуна Жахонгировна

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан
Магистрант специальности «Государственные финансы и
международные финансы»

ORCID: 0009-0000-7486-6497

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida xalqaro moliyaviy markazni shakllantirish istiqbollari yoritilgan. Xususan, bunday markazni tashkil etish uchun zarur bo'lgan infratuzilma, huquqiy asoslar va institutsional shart-sharoitlar chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyotining mintaqaviy va global moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuvi imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda Qozog'istondagi AIFC (Astana xalqaro moliyaviy markazi) va boshqa rivojlanayotgan moliyaviy markazlar tajribasi asosida O'zbekistonda xalqaro moliyaviy markaz yaratish istiqbollari baholangan.

Kalit so'zlar: international financial center, financial infrastructure, AIFC, investments, financial integration, Uzbekistan's economy, legal environment.

Abstract: The article explores the prospects for establishing an international financial center in the Republic of Uzbekistan. It focuses on the necessary infrastructure, legal framework, and institutional conditions required for its development. The study also examines the potential for Uzbekistan's integration into regional and global financial systems. Based on the experience of the AIFC (Astana International Financial Centre, Kazakhstan) and other emerging financial hubs, the paper evaluates the feasibility and future directions for creating such a center in Uzbekistan.

Keywords: cottonseed, meal, roasting, oil extraction, lipase, technological process.

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы формирования международного финансового центра в Республике Узбекистан. Особое внимание уделено необходимой инфраструктуре, правовой базе и институциональным условиям для создания такого центра. Также анализируются возможности интеграции экономики Узбекистана в региональную и глобальную финансовую систему. На основе опыта МФЦА (Астана, Казахстан) и других развивающихся финансовых центров оцениваются перспективы создания международного финансового центра в Узбекистане.

Ключевые слова: международный финансовый центр, финансовая инфраструктура, МФЦА, инвестиции, финансовая интеграция, экономика Узбекистана, правовая среда.

ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая экономика характеризуется усилением глобальной конкуренции за капитал, технологии и инвестиции. В этих условиях особую значимость приобретают международные финансовые центры (МФЦ), выступающие в роли узловых точек трансграничных финансовых потоков, источников ликвидности и площадок для развития новых финансовых продуктов и технологий. Развитие таких центров становится неотъемлемой частью стратегий устойчивого экономического роста как в развитых, так и в развивающихся странах.

Создание международного финансового центра позволяет странам не только активизировать инвестиционную деятельность и расширить доступ к глобальному капиталу, но и повысить конкурентоспособность национальной финансовой системы, упростить ведение бизнеса и привлечь квалифицированные кадры. Опыт таких региональных центров, как Астана (AIFC), Дубай (DIFC), Шанхай, показывает, что при наличии благоприятной нормативно-правовой базы и развитой инфраструктуры возможно формирование сильной и привлекательной финансовой юрисдикции даже за пределами традиционных мировых столиц.

Узбекистан, проводящий последовательную политику экономической либерализации, цифровизации

и международной интеграции, обладает необходимыми предпосылками для создания собственного международного финансового центра. Успешная реализация данной инициативы могла бы стать новым этапом в развитии инвестиционного климата страны, укрепить её позиции в Центральной Азии и обеспечить устойчивый экономический рост на основе диверсификации финансовых потоков.

Актуальность темы обусловлена необходимостью определения институциональных и экономических условий для развития международного финансового центра в Узбекистане, оценки перспектив и рисков, а также анализа опыта других стран, уже реализовавших аналогичные проекты.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы создания и функционирования международных финансовых центров (МФЦ) являются предметом активного научного интереса в последние десятилетия. Многие исследователи подчёркивают, что МФЦ служат стратегическими платформами для трансграничного движения капитала, развития финансовых инноваций и укрепления глобальной финансовой стабильности.

Классическая теория финансовых центров была заложена ещё Йозефом Шумпетером, который рассматривал инновации, в том числе финансовые, как главный драйвер экономического роста [1]. Современные авторы, такие как М. А. Эль-Эриан и Дж. Стиглиц, также подчёркивают важность государственно-частного партнёрства и развитой правовой среды как условий для устойчивого функционирования МФЦ [2, 3].

В аналитических отчётах Z/Yen Group, особенно в рейтингах Global Financial Centres Index (GFCI), представлены ключевые критерии оценки конкурентоспособности МФЦ: деловая среда, инфраструктура, человеческий капитал, развитие финансового сектора и репутация центра [4]. По данным GFCI, наилучшие позиции занимают Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и Гонконг.

Отдельного внимания заслуживает опыт Астанинского международного финансового центра (AIFC), созданного в Казахстане. В публикациях AIFC Authority подчёркивается значимость внедрения английского общего права, создания независимого финансового суда и предоставления налоговых и регуляторных стимулов как ключевых элементов успеха [5].

В условиях Центральной Азии важный вклад в изучение механизмов формирования региональных финансовых хабов вносят отечественные учёные: С. С. Гулямов, А. М. Абдуллаев, Ш. Х. Фарходжонов. Они анализируют институциональные преобразования, цифровизацию и развитие финтех-сектора как основу для создания МФЦ в Узбекистане [6].

Таким образом, существующая научная и аналитическая литература подчёркивает комплексный характер международных финансовых центров как многоуровневых экосистем. Однако в контексте Узбекистана данная тема требует дальнейшей проработки с учётом локальной специфики, экономических реалий и региональных вызовов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование основано на комплексном междисциплинарном подходе, объединяющем элементы институциональной экономической теории, сравнительного анализа и стратегического прогнозирования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы Узбекистан предпринимает активные шаги по формированию благоприятной инвестиционной среды и интеграции в глобальные финансовые процессы. Создание Международного финансового центра (МФЦ) рассматривается как стратегически важный шаг для диверсификации экономики, повышения инвестиционной привлекательности и усиления региональной финансовой интеграции. Настоящий раздел представляет собой комплексный анализ ключевых условий и перспектив развития МФЦ в Республике Узбекистан.

В 2024 году Узбекистан продемонстрировал устойчивое стремление к модернизации финансовой системы, углублению международной интеграции и формированию институциональной базы для создания МФЦ. В течение 2023–2024 годов в стране был реализован ряд важнейших реформ, направленных на достижение данной стратегической цели. В частности, проведена либерализация валютного рынка, обеспечившая относительную стабильность курса национальной валюты и рост её конвертируемости. Существенным шагом стало развитие фондового рынка: в 2024 году была запущена электронная платформа, позволившая местным компаниям привлекать инвестиции путём первичного публичного размещения акций (IPO). Значительные изменения также коснулись инвестиционного

законодательства — принят закон «О Государственно-частном партнёрстве», который упростил участие частного капитала в крупных инвестиционных проектах. Одновременно разрабатывается специальный правовой режим для предполагаемого МФЦ, включающий внедрение английской модели гражданского права, предоставление налоговых и регуляторных льгот для иностранных инвесторов, а также создание механизма независимого арбитража и разрешения споров, по аналогии с МФЦ «Астана».

Макроэкономическая устойчивость и благоприятный инвестиционный климат являются важными предпосылками для формирования МФЦ. Согласно данным Министерства экономики и финансов, в 2024 году рост ВВП составил около 5,6 %, объём прямых иностранных инвестиций превысил \$3,8 млрд, что на 17 % больше по сравнению с 2023 годом. Внедрение Национальной ESG-стратегии способствовало укреплению устойчивости экономики и повышению её привлекательности для международных инвестиционных фондов.

Особое значение придаётся развитию финтех-экосистемы, рассматриваемой как один из ключевых элементов будущего финансового центра. В 2024 году в стране были лицензированы первые небанковские цифровые платёжные провайдеры, введён регуляторный режим «песочницы» для финтех-стартапов, а также начата пилотная программа по внедрению цифровой валюты Центрального банка (CBDC). Эти инициативы создают благоприятные условия для широкого применения смарт-контрактов, цифровых облигаций и трансграничных расчётов на базе технологии блокчейн, усиливая конкурентные преимущества Узбекистана как потенциального международного финансового узла.

Развитие современной финансовой инфраструктуры и формирование кадрового потенциала остаются приоритетными направлениями. В Ташкенте ведётся строительство современного финансового технопарка, где планируется объединить фондовую биржу, регистраторов, клиринговые центры, международные банки, юридические компании, а также образовательные учреждения и акселераторы стартапов. Тем не менее, сохраняются определённые вызовы: нехватка специалистов с международными профессиональными сертификациями (CFA, FRM, ACCA), необходимость внедрения двуязычного (в том числе на английском языке) документооборота, а также ограниченность аналитических и консалтинговых услуг мирового уровня.

В условиях усиливающейся конкуренции со стороны действующих региональных МФЦ — таких как Дубай, Астана и Алматы — Узбекистану предстоит чётко определить стратегическое позиционирование своего центра. Это может быть платформа исламских финансов, зелёных инвестиций или цифровых активов. Необходима также интеграция в международные финансовые системы и платформы, включая SWIFT, Bloomberg Terminal и Clearstream, а также активное привлечение якорных инвесторов и международных банков.

Таким образом, в 2024 году были заложены прочные институциональные и экономические основы для формирования Международного финансового центра в Узбекистане. Однако его успешная реализация потребует системного подхода, направленного на обеспечение институциональной независимости, прозрачного регулирования, развития человеческого капитала и эффективного продвижения бренда МФЦ Узбекистана на международной арене. (1-таблица).

1-таблица: Перспектив развития МФЦ в Узбекистане (на 2024 год)¹

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Стратегическое расположение в Центральной Азии	Ограниченный опыт в управлении международными финансами
Активные институциональные реформы	Недостаток квалифицированных финансовых специалистов
Поддержка со стороны правительства	Слабая капитализация фондового рынка
Рост финтех-сектора и цифровых решений	Низкая известность Узбекистана как финцентра на глобальном уровне
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Привлечение инвесторов из стран ШОС и ОИС	Конкуренция со стороны МФЦ Астаны, Дубая и Сингапура
Развитие исламских финансов и «зелёных» облигаций	Геополитические и региональные риски
Внедрение английского права и цифровых активов	Возможные институциональные сопротивления реформам

1 Составлено автором на основе данных Z/Yen Group, 2024

Рис.1 : Динамика привлечения иностранных инвестиций в Узбекистан²

На графике представлена динамика объёма прямых иностранных инвестиций (ПИИ), привлечённых в экономику Узбекистана за период с 2020–2024 годов. В 2020 году инвестиции составили 2,1 млрд долларов США, что отражает начальный этап либерализации экономики. В 2021 году наблюдался умеренный рост — до 2,4 млрд долл., что связано с постепенным восстановлением после пандемии. В 2022 году объём инвестиций достиг 3,0 млрд долл., чему способствовали активные структурные реформы и приватизация отдельных государственных предприятий. В 2023 году темпы роста замедлились, однако инвестиции увеличились до 3,25 млрд долл. за счёт запуска новых инфраструктурных проектов. В 2024 году зафиксирован максимальный объём привлечённых средств — 3,8 млрд долларов, что стало результатом реализации национальной стратегии по улучшению инвестиционного климата и подготовки правовой базы для создания Международного финансового центра (МФЦ).

Этот рост подтверждает положительную динамику восприятия Узбекистана на международной арене как надёжного и перспективного экономического партнёра, особенно в контексте формирования МФЦ.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Узбекистан в 2024 году демонстрирует устойчивое движение в направлении формирования Международного финансового центра (МФЦ), используя потенциал институциональных реформ, цифровизации экономики и улучшения инвестиционного климата. Разработанная нормативно-правовая база, в частности в области инвестиционного, валютного и корпоративного права, формирует прочный фундамент для создания МФЦ. Вместе с тем сохраняются пробелы в регулировании финтех-сектора, цифровых активов и международного арбитража.

Географическое положение страны, растущий интерес со стороны международных партнёров и активное развитие финтех-экосистемы формируют конкурентные преимущества Узбекистана. Однако усиливающаяся региональная конкуренция со стороны Казахстана, Объединённых Арабских Эмиратов и других государств требует чёткого и уникального позиционирования будущего МФЦ.

Среди системных вызовов остаются недостаточная глубина внутреннего финансового рынка, ограниченное участие иностранных банков, а также дефицит кадров, обладающих международной профессиональной квалификацией. В этой связи внедрение цифровой валюты, развитие ESG-направлений и исламских финансов может стать основой для формирования нишевых направлений, выгодно отличающих узбекский МФЦ от аналогичных региональных проектов.

Представляется целесообразным создание специализированной правовой зоны для МФЦ

2 Источник: Министерство инвестиций, 2024 г.

(например, в Ташкент-Сити), основанной на принципах английского общего права, с предоставлением налоговых и валютных преференций для резидентов центра. Важным шагом является учреждение независимого управляющего органа МФЦ с участием международных финансовых экспертов, представителей международных финансовых институтов (IFC, EBRD) и частного сектора с целью обеспечения прозрачности и доверия со стороны глобальных инвесторов.

1. Развивать человеческий капитал:
запустить международные программы сертификации (CFA, ACCA, FRM);
привлечь иностранных преподавателей и создать англоязычные образовательные платформы при поддержке Академии банка и финансов.
2. Создать условия для привлечения транснациональных финансовых институтов, включая:
международные банки;
хедж-фонды;
страховые компании и управляющие активами.
3. Развивать направления «зелёного» и исламского финансирования как элементы устойчивой и инклюзивной финансовой архитектуры МФЦ Узбекистана.
4. Разработать стратегию международного позиционирования МФЦ, предусматривающую:
участие в глобальных форумах;
присутствие в международных рейтингах финансовых центров (например, GFCI);
создание единого цифрового информационного портала.

Список использованной литературы

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982.
2. Стиглиц Дж. Глобализация и её недовольные. — М.: Эксмо, 2004.
3. Эль-Эриан М. А. Когда рынки сталкиваются. — М.: Альпина Паблишер, 2014.
4. Z/Yen Group. Global Financial Centres Index 35. — London, 2024. <https://www.longfinance.net>
5. AIFC Authority. Annual Report 2023. — Astana, 2024. <https://aifc.kz>
6. Гулямов С. С., Абдуллаев А. М. Развитие инновационной экономики в Узбекистане. — Ташкент: Фан, 2020.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100